

УДК 301+304.4+316.6

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ КУРСАНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СИЛОВЫХ СТРУКТУР УЗБЕКИСТАНА

Хакимов Амир Алишер угли

преподаватель кафедры военной подготовки

Академии МВД Республики Узбекистан

E-mail: akaxodja@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Мақолада ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашнинг психологик асослари, максоди, вазифалари ҳамда Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларидаги олий ҳарбий таълим муассасалари курсантлари ватанпарварлик руҳида тарбиялашнинг ўрни кўрсатиб ўтилган.

Таянч сўзлар: ватанпарварлик, ватанпарварлик тарбиясининг психологик асослари, ҳарбий ватанпарварлик, олий ҳарбий таълим муассасалари курсантлари

АННОТАЦИЯ

В статье описаны психологические основы, цели, задачи патриотического воспитания молодежи и роль патриотического воспитания курсантов высших военно-учебных заведений Вооруженных Сил Республики Узбекистан.

Ключевые слова: патриотизм, психологические основы патриотического воспитания, военный патриотизм, курсанты высших военных учебных заведений.

ABSTRACT

The article describes the psychological foundations, goals, tasks of patriotic education of youth and the role of patriotic education of cadets of higher military educational institutions of the Armed Forces of the Republic of Uzbekistan.

Keywords: patriotism, psychological foundations of patriotic education, military patriotism, cadets of higher military educational institutions.

ВВЕДЕНИЕ

Сегодня один из важнейших вопросов, приобретающий особую значимость для страны в целом и для органов внутренних дел в частности – это формирование патриотизма у представителей молодого поколения. Актуальность исследования определяется важностью качественной профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов, необходимостью изучения и проектирования соответствующих педагогических условий, включая формирование патриотизма в повседневной деятельности. Процесс формирования личности в повседневной деятельности изучался в исследованиях А. А. Савина, В. И. Стручкова, В. Г. Сенча, С. Н. Чечулиной. Научные работы этой направленности особенно востребованы в силовых структурах, деятельность которых сопряжена с повышенными нагрузками и нехваткой времени [1].

Патриотизм – это важное системообразующее свойство личности сотрудника полиции, которое опирается на её ценностно-смысловые характеристики: мировоззрение, мотивы, интересы, цели, жизненные ценности, желания и пр. [2].

Идея патриотизма во все времена занимала особое место не только в духовной жизни общества, но и во всех важнейших сферах его деятельности в идеологии, политике, культуре, экономике и т.д. Являясь основой, объединяющей разные слои общества, патриотизм народа играл особую роль в решении проблем личности, общества и государства.

Школьный возраст характеризуется повышенной восприимчивостью внешних влияний, верой в истинность всего, чему учат, что говорят, в безусловность и необходимость нравственных норм. Именно в этом возрасте возникают большие возможности для систематического и последовательного нравственного воспитания детей. Опираясь на то новое положительное, что появилось в психике ребенка школа, пытается формировать чувства патриотизма, интернационализма, товарищества, активное отношение к действительности, глубокое уважение к людям труда [3].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

С малых лет необходимо дать детям представление, о месте и роли их страны в мире, а также воспитывать любовь к боевому прошлому нашей родины, показывать могущество нашей страны. Необходимо добиваться, чтобы патриотические чувства учащихся находили выражения в полезных делах на благо Отечества, в том числе и готовность, защищать свою страну. Высокое чувство любви к родине может сложиться лишь в результате целой системы

средств воспитания, включающей в себя пропаганду, пример, поведения в деятельности учащихся:

1. Организация учебно-воспитательного процесса на основе системы традиционных этнических ценностей (коллективизм, соборность, общинность).
2. Развитие профессиональных компетентностей учителей.
3. Совершенствование психологической культуры.
4. Повышение квалификации педагогического состава
5. Качественные изменения кадрового состава.
6. Взаимодействие с семьей, как источника «культуры национального чувства и патриотической верности» (Т.А. Ильина) [4].

Создание психологически безопасной среды для всех участников образовательного пространства на основе: успешности в обучении и развитии эмоциональной устойчивости и благополучия готовности к психологическим нагрузкам; толерантности; умения принимать решения и нести ответственность за их последствия.

Говоря о воспитании патриотизма с точки зрения психологических основ, надо отметить, что патриотизм – источник этнической толерантности. Настоящий патриот не способен ненавидеть и презирать другие народы, потому что он видит их духовную силу и их духовные достижения.

Сегодня патриотическое воспитание становится приоритетным направлением в деятельности образовательных учреждений. Особое место занимает патриотическое воспитание курсантов, формирование в них социально и профессионально значимых качеств, способных проявиться в тех видах деятельности, которые связаны с защитой своей страны.

По мнению автора качество образования непосредственно влияет на будущее качество жизни и на профессиональные достижения курсантов, перед которыми, к сожалению, в последние годы встает вызов утраты жизненных ориентиров. Цель и смысл жизни молодому поколению может придать только ощущение неразрывной связи со своей страной и своим народом. От того, будет ли восстановлена эта связь, зависит и решение проблемы «утечки мозгов» — лучших научных кадров, обороноспособность государства и безопасность его граждан, немислимая без патриотической убежденности молодежи в необходимости защиты Родины, без готовности отстаивать ее свободу [5].

Среди многочисленных условий и факторов, влияющих на развитие и воспитание курсантов, по праву ведущим является семья. Какую бы сторону развития курсантов мы ни взяли, всегда окажется, что именно семья играет решающую роль на том или ином этапе формирования такой непреходящей ценности, как патриотизм.

Именно с воспитания личности в семье начинается формирование и развитие патриотизма. Взаимодействие с родителями в данном контексте способствует бережному отношению к традициям, сохранению вертикальных семейных связей. В настоящее время эта работа актуальна и особенно трудна, требует большого такта и терпения, так как в молодых семьях вопросы воспитания патриотизма, гражданственности не считаются важными.

Чувство Родины начинается у ребенка соотношения к семье, к самым близким людям – к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни, связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. И хотя многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в становлении личности патриота.

Усиление воспитательного потенциала семей возрастет в результате помощи в воспитании детей со стороны старшего поколения – бабушек, дедушек и других родственников. Они служат своеобразным транслятором социального опыта, накопленного поколениями. Живой пример родителей – специфическая форма передачи социального наследования, нравственно-эмоциональный климат формируется отношениями между матерью и отцом. Бывает и так, что родители сами гасят у детей благородные чувства, не разрешая помогать, когда надо, или принуждая молчать, когда необходимо выступить против зла. Иногда родители в присутствии детей говорят о недостатках общественного строя страны, закладывают ребенку в душу мысли о том, что можно предать родину за деньги, а мать свою бросить потому, что она стала старая, больная, не имеет средств содержать сына или дочь так, как они того хотят. [6].

В последнее время негативные тенденции в обществе и Вооруженных Силах развиваются параллельно. Преступность не является исключением, так как проникает во все социальные сферы, и Вооруженные Силы не являются исключением.

Воспитание курсантов в военных вузах в духе военного патриотизма осуществляется в соответствии с Конституцией и законами Республики Узбекистан, постановлениями Олий Мажлиса, указами, постановлениями и распоряжениями Президента Республики Узбекистан, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров, общевоинских уставов Вооруженных Сил Республики Узбекистан.

Курсанты, обучающиеся в военных вузах, представляют собой во многом специфичную категорию военнослужащих, по основным социально-демографическим характеристикам не имеющую значимых различий. Вместе с тем, курсанты - это не обычные студенты, помимо учебы у них есть еще и задачи, вытекающие из общевоинских уставов Вооруженных Сил Республики

Узбекистан, выполнение которых связано с тяготами и лишениями военной службы.

Цель воспитания молодежи в духе военного патриотизма - научить молодежь проявлять активность в различных сферах общества, особенно на государственной службе, быть верным Конституции и военному долгу в мирное и военное время, нести высокую ответственность за страну.

ОБСУЖДЕНИЕ

Основными задачами воспитания молодежи в духе военного патриотизма являются:

- воспитывать молодежь в духе национальной идеи и преданности Родине, вселять в их сердцах и умах, что защита Родины является почетным и священным долгом;

- гордиться нашими национальными героями, которые самоотверженно боролись за независимость и процветание нашей древней истории и культуры, формировать чувство принадлежности к ним, укреплять уверенность в силе и потенциале нашей национальной армии;

- укрепить понимание необходимости физически сильной и духовно зрелой молодежи в нашей национальной армии, того факта, что военная служба является священным долгом для каждого гражданина Узбекистана, а также теоретических и практических навыков в этой области;

- формирование у молодежи умения подходить к политическим и социальным процессам, происходящим вокруг нас и в мире, исходя из наших национальных интересов, идеологического иммунитета против различных внутренних и внешних угроз;

- обучение молодых людей умению быстро и самостоятельно принимать решения в любой сложной ситуации, эффективному использованию современной военной техники;

- быть готовым отстаивать интересы Узбекистана не только в военной сфере, но и во всех сферах жизни, быть бескорыстным для страны - прививать молодым людям реальные примеры и действенные средства, что это требование сегодняшнего дня.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основным условием успеха процесса формирования патриотизма является правильная организация системы патриотического воспитания качественно подготовленными субъектами воспитания и наличием системы контроля и оценки его результативности

Исходя из темы можно сделать выводы что повышения эффективности патриотического воспитания безусловна является многосложной, спорной,

постоянно развивающейся. Об этом свидетельствует не одно тысячелетие обсуждений и дискуссий, начиная с греческих полисов, где и возникло само понятие патриотизма. Но история психологических учений и педагогики показывает, что идеи, высказываемые первоначально отдельными мыслителями, со временем становятся достоянием широких масс общественности, входят в обыденную практику обучения и воспитания.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Николаевич С.К., Формирование патриотизма у курсантов образовательных организаций МВД России в процессе повседневной деятельности // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. - № 2 (94) 2022. - С. 192.
2. Nazarova K. A., Chaynova L. D., Kovalev V. V. Vliyaniye muzykal'nykh stimulov na rabotosposobnost' i funktsional'noye sostoyaniye cheloveka // Akmeologiya. – 2012. – № 4 (44). – S. 78–82.
3. *Ильина Т.А.* Педагогика: учеб. пособие для студентов пед. ин-тов / Т.А. Ильина. –М.:Просвещение, 1984. – 496 с.
4. *Ипполитова Н.В.* Теория и практика подготовки будущих учителей к патриотическому воспитанию учащихся: дис. ... д-ра пед. наук / Н.В. Ипполитова. – Челябинск: ЧелГУ, 2000. – 383с.
5. *Тюгашев Е. А.* У истоков патриотического воспитания: культ предков и зарождение таможенного дела. / Е. А. Тюгашев, Г. А. Выдрина // Тезисы докладов и выступлений на III региональной научно-практической конференции. Новосибирск: Государственный таможенный комитет России, Сибирское таможенное управление, 2002. С. 316-318.
6. *Гузенина.С.В.* Роль семьи в патриотическом воспитании личности// Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державинаг. Тамбов. 2015. С.54.